

KIBERXAVFSIZLIK VA UNING HAYOTIMIZDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549174>

Yuldash Abdullayevich Kuralov

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti,

Ilhom Do'stnazarovich G'aniyev

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida katta o'qituvchi

No'monjonov Shoxruxbek Shokirjon o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada yurtimizda hamda jahondagi kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligi borasidagi yangilanishlar, unda kuzatilayotgan muammolar va ularni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llari, axborot xavfsizligi hamda kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunlar, meyoriy hujjatlar hamda Prezidentimiz tomonidan joriy etilgan qarorlari, axborot xavfsizligini ta'minlash yechimlari va ularning turli yo'llari, kiberxavfsizlikni ta'minlashning zamonaviy yo'llari hamda shu boradagi fikr mulohazalar yoritilgan .

Kalit so'zlar: Global, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, axborot kriptografiya, telekommunikatsiya, raqamli imzo, algoritim.

KIRISH.

Xozirgi kunda har qanday davlatning axborot resurslari uning iqtisodiy va harbiy salohiyatini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Ushbu resursdan samarali foydalanish mamlakat xavfsizligini va demokratik axborotlashgan jamiyatni muvaffiqiyatli shakllantirilishini ta'minlaydi. Bunday jamiyatda axborot almashinuv tezligi yuksaladi, axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish bo'yicha ilg'or axborot-kommunikatsiyalar texnologiyalarini qo'llash keng ko'lamda amalga oshiriladi [1]. Mamlakatimizda hozirgi kunda axborot xavfsizligiga, shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lmashligiga ham alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 29-avgustdagi PQ-3245-son qaroriga muvofiq zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda axborot va jamiyat xavfsizligini ta'minlash, axborot xavfsizligiga hozirgi vaqtdagi tahdidlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish ko'zda tutilgan. Axborot xavfsizligini ta'minlash muntazam va kompleks xarakterga ega ko'p qirrali faoliyatini amalga

o'shinishni ko'zda tutadi. Uni amalga oshirishda axborot xavfsizligidan manfaatdor taraflar oldiga qo'yiladigan vazifalarga alohida e'tibor berish zarur. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4024-son qaroriga asosan axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi va uning huzurida "Texnik ko'maklashish markazi" DUK tashkil etilgan bu boradagi amaliy holatlardan muhim bosqichi deb hisoblash mumkin.[2]

Mavzuning dolzarbligi.

Hozirgi kunda axborot xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Axborot xavfsizligi sohasida amal qilinadigan hujjatlar va standartlarni hamda axborot xavfsizligi siyosatining asosiy nizomlarini aniqlash, kompyuter texnikasi vositalaridan, dasturlardan va ma'lumotlardan foydalanishni boshqarish, virusga qarshi himoya, rezervli nusxalash masalalari, ta'mirlash va tiklash ishlarini o'tkazish, axborot xavfsizligi sohasidagi mojarolar xususida xabardor qilish axborot xavfsizligi siyosatini aniqlashda amalga oshirilishi lozim. Axborot xavfsizligiga bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidlarni tahlillash yaratilayotgan himoyalash tizimiga qo'yiladigan talablarning to'liq to'plamini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Zamonaviy axborot tizimida saqlanuvchi va ishlanuvchi axborot juda ko'p omillarning ta'siriga duchor bo'lishi sababli tahdidlarning to'liq to'plamini tavsiflash masalasini formallashtirish mumkin emas. Shuning uchun tahdidlarning to'liq ro'yxatini emas, balki tahdidlar sinfining ro'yxatini aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Axborot xavfsizligi sohasiga oid xalqaro standartlarning asosiy maqsadi axborot texnologiyalari mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va kvalifikatsiyalash bo'yicha ekspertlar orasida o'zaro aloqani yaratish hisoblandi[3].

Kiberxavfsizlik sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish va kibertahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish, kiberjinoyatchilik bo'yicha tergov harakatlarini olib borish hamda kiberjinoyatchilikning oldini olish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish, shuningdek O'zbekiston Respublikasining kibermakonidan terrorchilik, ekstremistik va boshqa qonunga xilof faoliyatda foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish, kiberxavfsizlik holati ta'minlanganligi yuzasidan davlat nazorati va tekshiruvi vazifasini amalga oshirish maqsadida davlat organlari hamda tashkilotlarining, muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining axborot tizimlariga va resurslariga belgilangan

tartibda to'sqinliksiz kirish hamda ularga ulanish, shuningdek ushbu obyektlardagi axborot tizimlarining va resurslarning kiberxavfsizligini ta'minlash vositalarining joriy etilishiga hamda ulardan foydalanilishiga doir ma'lumotlarni o'rganish, davlat organlari va tashkilotlarining, shuningdek muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining axborot tizimlari hamda resurslari ma'lumotlarining saqlanishini ta'minlash ichki axborot xavfsizligi siyosatiga muvofiq ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish yo'li bilan amalga oshiriladi, ularning saqlanish muddati oxirgi uch oydan kam bo'lmazligi kerak. kiberxavfsizlik hodisalariga nisbatan choralar ko'rish mexanizmlarining ishlab turishini va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'linmalarining ishlashini ta'minlashi, ular mavjud bo'lmagan taqdirda esa vakolatli davlat organining ruxsati bilan outsorsing xizmatlaridan belgilangan tartibda foydalaniladi.[4]

Axborot tizimlari va resurslarida aniqlangan zaifliklar, kibertahdidlar, kiberhujumlar hamda boshqa buzg'unchilik harakatlari to'g'risidagi, shuningdek axborotlashtirish obyektlari haqidagi axborot ularni himoya qilish bo'yicha tegishli choralar ko'rilganidan keyin kiberxavfsizlik subyektlarining ruxsati bilan oshkor qilinishi mumkin. Xalqaro kiberjinoiyatlarga qarshi kurashish masalalariga doir axborot, agar bunday ma'lumotlar dastlabki tergov harakatlariga yoki sud jarayonlariga to'sqinlik qilmasa hamda kiberhujumlarni to'xtatishga, kibermakondan foydalanilgan holda sodir etiladigan jinoiy xatti-harakatlarni o'z vaqtida aniqlashga va ularga barham berishga xizmat qilsa, chet davlatlarga va xalqaro tashkilotlarga oldindan so'rovsiz berilishi mumkin.[5]

O'z DST 1105:2009-"Axborot texnologiyasi.Axborotning kriptografik muhofazasi.Ma'lumotlarni shifrlash algoritimi".Ushbu ma'lumotlarni shifrlash algoritimi standarti elektron ma'lumotlarni muhofaza qilish uchun mo'ljallangan kriptografik algoritimni ifodalaydi.[6]

Axborot xavfsizligining zaifliklari tashkilot aktivlari bilan assotsiyatsiyalangan himoyaning kuchsizliklarini ifodalaydi.Zaiflikning o'zi zarar yetkazmaydi, ammo aktivlarga zarar yetkazishga imkon beruvchi sharoitlar to'plami hisoblanadi. Axborot xavfsizligi buzilishida ko'pincha xodimlarning xatosi, foydalanuvchilar xatosi, tarmoq uskunalaridan ruxsatsiz foydalanish, harorat rejimining buzilishi, tabiiy ofatlar, har xil viruslar sabab bo'ladi. Bularni oldini olish uchun yetarlicha choralar ko'rilishi lozim.[7]

Xulosa.

Axborot xavfsizligini ta'minlash va kiber hujimlardan saqlanish hozirgi kundagi eng global muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Bilamizki hozirgi rivojlanib borayotgan davrda Axborot xavfsizlikni va kiber xavfsizlikni

taminlay olmasak har bir shaxs uchun balki butun jamiyat uchun ham jiddiy zarar yetishi mumkin ya'ni hozirgi kunda internet tarmog'ida yakka bir shaxs ma'lumotlaridan tortib butun boshli davlatning ma'lumotlari hsm saqlanmoqda hususan banklarning pul o'tkazmalari ham internet tarmog'idan turli hil ilova va dasturlar orqali almashinilib kelinmoqda , shu sababli ,har bir tashkilot uchun kiberxavfsizlikni taminlash maqsadida mazkur soha bilan shug'ullanuvchi xodimlar jalb qilinmoqda va xodimlarni kiberxavfsizlikka doir bilimlar bilan doimiy tanishtirilib borish uchun qator seminar-treyningslar tashkil etilmoqda va muntazam qatnashib kelmoqdalar. Oliy ta'lim muassasalarida kiberxavfsizlikni fan sifatida qo'shilishi ham biz yoshlarni ushbu sohaga jiddiy nigoh bilan qarashlikga o'rgatilib kelinmoqda.Biz bunday kiber hujimlarga uchramasligimiz uchun internet tarmog'i milliy segmentining axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish,davlat organlari tizimlari va axborot resurslarida axborot xavfsizligini ta'minlash zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kuralov Y. A. (2020). Development Of Geometric Creativity Of Secondary Scholl Students By Computer. International Journal of Scientific & TechnologyResearch - (IJSTR) Volume-9 Issue-2, February 2020 Edition, 4572-4576.
2. Kuralov Y. A., Makhmudova, D. M. (2020). METHODOLOGY OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE IN STUDENTS WITH PROBLEMATIC EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part III ISSN 2056-5852, 142-146.
3. Akhmedov B. A., Majidov J. M., Narimbetova Z. A., Kuralov Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.
4. Kuralov Y. A., (2021). Elektron raqamli imzo algoritmlarining qiyosiy tahlili (RSA, ELGAMAL, DSA). Academic Research in Educational Sciences, 2(5) 428- 438.
5. Kuralov Y. A., (2021). Oliy ta'lim muassasalarida o`qitish texnologiyalarini innovatsion klaster usuli yordamida takomillashtirish. Academic Research in Educational Sciences, 2(7) 679- 685.
6. Kuralov Y. A., (2021). Elektron ta'lim texnologiyasi. Academic Research in Educational Sciences, 2(3) 787-790.

7. Boymurodov A.X., (2020). Pedagogik ta'lim innovatsion klasterida on-line tizimidam foydalanish.O'zMU xabarlar' 1 (2),72-74.